

BADIIY ASARLARDA DIALEKTIZMLARNING SEMANTIK VA STILISTIK XUSUSIYATLARI

Xudayarova Muxabbat Tajimuratovna

Nukus DPI dotsenti

Muhiddinova Dilorom

Nukus DPI talabasi

Annotatsiya: ushbu maqola o‘zbek badiiy adabiyotida dialektizmlarning funksional jihatlarini ilmiy-nazariy nuqtayi nazardan o‘rganishga bag‘ishlangan. Shuningdek, dialektizmlarning leksik, grammatik, fonetik va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: dialektizm, badiiy nutq, leksik va grammatik xususiyat, fonetik o‘ziga xoslik, stilistik funksiyalar, ekspressivlik, mahalliy kolorit, personaj nutqi.

Dialektizmlar badiiy adabiyot tilida muayyan hududga xos leksik birliklar sifatida namoyon bo‘ladi va ular badiiy nutqda estetik, stilistik va xarakterologik vazifalarni bajaradi. Ularning badiiy nutqda qo‘llanilishi adabiy tilning me‘yoriy imkoniyatlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, me‘yordan ortiq qo‘llanilishi asarning ravonligini buzishi va estetik qimmatini pasaytirishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan, dialektizmlardan foydalanish badiiy priyom sifatida qaraladi, u adabiy til va mahalliy shevalar o‘rtasidagi nozik lingvistik munosabatlar asosida shakllanadi. Dialektizmlarning badiiy nutqda funksiyalari bir necha jihatdan namoyon bo‘ladi. Ular hududiy koloritni yaratishda, personajlarning nutqini individuallashtirishda va nutqiy ekspressivlikni oshirishda samarali vosita hisoblanadi. Mahalliy koloritning ifodaliligi dialektizmlarning qaysi kontekstda, qaysi personaj nutqida yoki muallif

tasvirida ishlatilishiga bog‘liq bo‘lib, ularning estetik qimmatini boshqa so‘zlar bilan organik uyg‘unlikda aks etganda yanada kuchayadi.

Badiiy adabiyotda dialektizmlar leksik, grammatik, fonetik va semantik jihatdan turlicha shakllarda qo‘llanadi. Leksik dialektizmlar adabiy tilning mavjud sinonimlari bilan qarshilantirilganida mahalliy koloritni, xarakterologik xususiyatni va nutqiy ekspressivlikni yuzaga chiqaradi. Masalan, O.Muxtorovning “Yillar shamoli” romanidagi *bacham*, H.Sa’dullaning “Onaizor” she’ridagi *aba*, H.Sharipovning “Xorazm” romanidagi *ulli* so‘zlari hududiy shevalarga xos bo‘lib, kitobxon diqqatini jalb qiladi va badiiy tasvirni boyitadi. Dialektizmlar shuningdek, badiiy matnga adabiy tilda mavjud sinonimi bilan yonma-yon keltirilishi mumkin, bu usul personaj nutqining tushunarli va ekspressiv bo‘lishini ta’minlaydi. Masalan, I.Sultonning “Istehkom” pyesasida *shoti* so‘zi adabiy tilning *narvon* so‘zi bilan yonma-yon ishlatilgan bo‘lib, shunday qilib u mahalliy koloritning ma’lum qirralarini ifodalaydi va ekspressivlikni oshiradi.

Fonetik va grammatik dialektizmlar badiiy nutqda muhim rol o‘ynaydi. Fonetik dialektizmlar talaffuzdagi hududiy xususiyatlar orqali personajlarni individuallashtiradi, ularni mintaqaga xos nutq rangida jonlantiradi. Grammatik dialektizmlar esa adabiy til grammatikasidan chekinishi bilan kitobxon diqqatini jalb qiladi va badiiy tasvirda ekspressivlik va uslubiy ta’sirni yaratadi. O.Muxtorovning romanlarida uchraydigan *sani*, *ukajon* kabi grammatik dialektizmlar personaj nutqini tabiiy va xarakterli qiladi. Dialektizmlarning ekspressivligi shuningdek, ularning matndagi joylashuvi bilan ham bog‘liq bo‘lib, nomlarda, muallif bayonida yoki personaj nutqida ishlatilishi estetik ta’sirini oshiradi. Masalan, A.Qahhorning “Sinchalak” qissasidagi *sinchalak* so‘zi adabiy tilning *chittak* so‘ziga nisbatan qushning noziklik, nimjonlik belgilarini ifodalaydi va shunday qilib badiiy matnga ekspressiv, simvolik qirra beradi.

Dialektizmlardan foydalanish yozuvchidan yuqori darajadagi badiiy mahorat talab qiladi. Ular faqat me’yorda va kontekstga mos qo’llanilganda estetik vazifani bajaradi, aks holda asarning ta’sir kuchi pasayadi. Mahalliy so’zlarning badiiy asarlarda ishlatilish darajasi va uslubi muallifning tug’ilgan hududi, hayotiy tajribasi, ijodiy qarashlari va asar mavzui bilan ham bog‘liq. Masalan, Oybekning asarlarida *qozon va dekcha* so’zlari turli kontekstlarda ishlatiladi, bu personaj nutqini boyitadi va turmush haqiqati bilan uyg’unlashadi.

Dialektizmlarning badiiy nutqda qo’llanilishi nafaqat leksik jihatdan, balki fonetik, grammatik va semantik jihatdan ham estetik vazifani ta’minlaydi. Ular adabiy tildan tashqari, milliy tilning boy resurslarini badiiy tasvirga jalb qiladi va o’quvchiga voqeani jonli, tabiiy va mintaqaviy xususiyatlarga mos his qilish imkonini yaratadi. Buyuk o’zbek yozuvchilari – A.Qodiriy, G’.G’ulom, Oybek, A.Qahhor va boshqalar – o’z asarlarida dialektizmlardan ustalik bilan foydalangan bo’lib, bu ularning xalq tilini chuqur bilganligini va badiiy san’atdagi mahoratini namoyon etadi. Shu tarzda dialektizmlar badiiy adabiyotda nafaqat semantik va stilistik, balki ekspressivlik jihatdan ham muhim vosita hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Ne’matov H., Rasulov R. O’zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O’qituvchi, 1995. – 127 b.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi adabiy o’zbek tili. – T.: Universitet, 2006.